

Psicología y colonialidad en Latinoamérica: de la psicologización a la descolonización de la subjetividad¹

David Pavón-Cuéllar²

Resumen

El presente artículo reflexiona críticamente sobre la relación entre la psicología y la colonialidad en el contexto latinoamericano. Tras problematizarse el carácter europeo de términos como el de “América” y el de “psicología”, se muestra que nociones indígenas como la guaraní “ñe’é”, la aimara “*ajayu*” y la náhuatl “*teyolia*” contradicen las orientaciones ideológicas objetivista, individualista y dualista

1 Artículo elaborado al corregir, desarrollar, profundizar y actualizar una conferencia magistral dictada por el autor el jueves 28 de septiembre de 2023 en el Aula Magna de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay, en el marco del X Congreso de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología (ALFEPSI).

2 Profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, Michoacán, México). david.pavon@umich.mx

que dominan en el campo psicológico europeo-estadounidense. Luego se ilustra el proceso ideológico de psicologización, por el que el psiquismo europeo suplantó colonialmente a las almas indígenas, a través de los *huebuehtlahrolli* reunidos hacia 1535 por el clérigo español Fray Andrés de Olmos, quien intervino en los textos indígenas, cristianizándolos, europeizándolos, colonizándolos, psicologizándolos. Finalmente, después de una reflexión en torno al proceso de mestizaje, se propone una lucha por las entidades anímicas de Aby Yala, por salvaguardarlas y preservarlas de la psicologización, lo que podría ser una forma radical emancipatoria de vivir la condición mestiza cultural.

Palabras clave: psicología, psicologización, colonialidad, colonización, Latinoamérica, guaraníes, aimaras, nahuas.

América

Reflexionaré aquí sobre nuestra historia, sobre la historia de lo que somos, de lo que somos como latinoamericanos. Debería comenzar por el principio, sí, pero ¿cuál principio? ¿Acaso no hay para nosotros varios principios?

Un principio está en las tierras europeas de las que vinieron conquistadores, evangelizadores, colonos, aventureros, exiliados políticos e inmigrantes que huían de la miseria. Otro principio está en el continente africano del que trajeron a nuestros ancestros esclavos. Otros orígenes más, cruciales en algunas regiones de Latinoamérica, están en China, en Japón y en Corea, en Siria y en el Líbano. Por último, está el origen que debí mencionar antes y no ahora: el origen más conocido y más desconocido, el más recordado y el más olvidado, el más proclamado y el más silenciado. Me refiero, desde luego, al origen autóctono, el indígena, el que se encuentra no en Europa ni en Asia ni en África, sino aquí, en América, en la América precolombina.

Nuestro origen indígena es diferente de los demás. Es verdad que todos nuestros orígenes son diferentes. Cada uno es único, inconmensurable, con particularidades incomparables a otras, pero el origen americano precolombino es, por así decir, aún más particular

que los demás. Es también, a lo que parece, aún más problemático, al menos para nosotros.

Un primer problema estriba ya en la idea misma de una América precolombina, prehispánica o pre-colonial. Esta idea es en sí misma contradictoria, pues hablar de una “América pre-colonial” ya es colonizarla con la noción europea de lo americano, con lo que América es para los europeos, con lo que merecía el nombre del florentino Américo Vespucio como pionero en la identificación europea de lo americano. El concepto de América forma parte de Europa, de su visión del mundo y de su perspectiva colonialista, de modo que, al hablar de una “América pre-colonial”, tenemos un oxímoron, una expresión formada por dos vocablos con significados opuestos.

El sustantivo “América” significa una entidad colonial que se opone a la entidad pre-colonial significada por el adjetivo “pre-colonial”. Una América pre-colonial es algo lógicamente imposible, algo colonial y pre-colonial, simultáneamente contemporáneo y anterior al colonialismo. Lo mismo podemos decir de los conceptos de América prehispánica y América precolombina. Todos ellos remiten a la misma imposibilidad lógica en la que nos obstinamos a relegar nuestro origen indígena, relegándolo ahí para negarlo, para asegurarnos de que no sea, de que no pueda ser, de que no pueda ser lo que somos originariamente.

Lo cierto, lo cierto y lo bueno, es que nuestro origen indígena se encuentra, no en una América prehispánica, precolombina o pre-colonial, sino en el Apeika de los guaraníes, en el Tawantinsuyo de los incas, en el Ixachitlan de los nahuas, en el Mayab de los mayas y en todas las demás regiones que hoy suelen designarse con el nombre genérico Abya Yala del pueblo Guna de Panamá y Colombia. Estos nombres designan espacios ancestrales que siguen subsistiendo y coexistiendo con los espacios coloniales en los que habitamos. Quizás no podamos deshacernos de la herencia de colonialismo al renombrar América y sus regiones pasadas y presentes, pero sí que tenemos derecho a preservar ciertos nombres con los que se asegura la posibilidad lógica de lo nombrado, su permanencia y su resistencia.

¡Que nadie nos diga que se trata únicamente de palabras! Cuando se trata de palabras, nunca se trata únicamente *de palabras*, pues las palabras implican y de algún modo contienen lo que es, lo que somos y lo que es posible que sea y que seamos. Hay algo que sólo puede advenir en Abya Yala y no en el continente americano. El nombre de “América” también impide que muchas cosas lleguen a ser.

Las cosas pueden ser impedidas, imposibilitadas, conjuradas, exorcizadas por las palabras. La expresión “América prehispánica” opera como un exorcismo para desposeernos no del demonio, sino de aquello percibido como demoniaco, angustiante y aterrador, que es lo que no se nos permite ser. Lo mismo sucede con el nombre de “Latinoamérica”, pero también con otros nombres, como los de “humanidad” y “sociedad”, que también suelen utilizarse como conjuros para exorcizar peligrosas formas indígenas de existencia y de comunidad.

Ñe'é y ajayu

Otro exorcismo análogo, el que hoy más nos interesa, es el de “psicología”. Intentaré mostrar ahora que esta palabra tan europea, tan occidental, puede servir para exorcizar lo mismo indígena conjurado por los nombres de “Latinoamérica” o de “América”. En todos los casos, tenemos conceptos europeos que sólo pueden aplicarse a lo no-europeo al desvirtuarlo, traicionarlo, contradecirlo.

Así como la “América pre-colonial” es una suerte de oxímoron, de igual modo hay algo intrínsecamente contradictorio en la expresión de “psicología indígena” cuando se utiliza para describir las concepciones de la subjetividad que encontramos en los pueblos originarios de Abya Yala. Estas concepciones difieren de la psicología. Incluso la contradicen en varios aspectos esenciales. No pueden ser descritas como psicología, como psicología indígena, sino describiéndolas contradictoriamente, encerrándolas así en una imposibilidad lógica, imposibilitándolas, exorcizándolas.

Hay una suerte de exorcismo, por ejemplo, en afirmar que aquello que los guaraníes denominan “ñe’é” corresponde a la psique de nuestra psicología. Es verdad que el ñe’é es algo psíquico, algo mental, pero es también algo simbólico, material y corporal (Cadogan y Rapyta, 1953). Es algo que se encarna en el cuerpo y que no solamente lo habita. No es únicamente la idea o el significado en la mente, sino el significante, la palabra que sale por la boca y que implica y compromete a quien la pronuncia. Como lo explicaba el gran Eduardo Galeano (2008), “en guaraní, *ñe’é* significa palabra y también significa alma; quien miente la palabra, traiciona el alma; si te doy mi palabra, me doy” (párr. 14).

Soy el ñe’é en lugar de tenerlo como se tiene un psiquismo en la psicología. Por otra parte, mientras que el conocimiento psicológico busca objetivar lo psíquico y encerrarlo en un individuo, el ñe’é constituye al sujeto inobjetivable y no puede permanecer en una supuesta interioridad individual, ya que radica en las relaciones entre los seres en la comunidad humana y en la naturaleza. Este ñe’é tan sólo podría concebirse de modo psicológico al desanudarse de las relaciones, al encerrarse en un individuo, al descorporizarse y desmaterializarse, al perder sus connotaciones éticas y políticas, al dejar de ser lo que es, al exorcizarse.

También habría una especie de exorcismo en el hecho de concebir como psicológica la noción aimara del alma como eso llamado “*ajayu*” que es tan espiritual como corpóreo, energético y mundano. Si el *ajayu* fuera el objeto de una supuesta psicología de los aimaras, entonces tan sólo sería una partícula de todo lo que es. Tan sólo sería lo equivalente a lo psíquico, a lo mental o conductual o cognitivo, cuando en realidad es muchas otras cosas.

El ajayu no es únicamente el objeto de nuestra psicología, sino que es también una sombra, un rastro dejado por el sujeto en el mundo, así como es igualmente parte del cuerpo, el elemento aglutinante y energético de la materialidad corporal, aunque puede potencialmente separarse del cuerpo y extraviarse (ver Onofre Mamani, 2013; Campohermoso y Soliz, 2015). Todo esto no es nada psicológico. La psicología tiene un objeto preciso, lo psíquico,

mental o conductual o cognitivo, que se distingue claramente con respecto al cuerpo y al mundo, mientras que el *ajayu*, por más espiritual que sea, no deja de ser parte del mundo, como sombra, y parte del cuerpo, como su componente aglutinante y energético.

Si nos obstináramos en interpretar los saberes ancestrales sobre el ñe'é y sobre el *ajayu* como las psicologías respectivas de los guaraníes y de los aimaras, entonces concluiríamos que se trata de unas psicologías bastante curiosas, difusas y confusas, poco serias y nada científicas, más bien esotéricas y parapsicológicas, sin un objeto definido ni un campo delimitado. Todos los rasgos característicos de la buena psicología académica europea-occidental parecen faltar en los saberes ancestrales sobre el ñe'é y sobre el *ajayu*, pero es porque estos saberes no son precisamente psicológicos. No son psicología ni mala ni buena, sino que son algo diferente: algo que yo me atrevo a juzgar mejor que la psicología o que aquello que entendemos habitualmente por psicología.

Psicología

Les pido perdón por mi juicio valorativo a los psicólogos y las psicólogas que tengan en alta estima su conocimiento psicológico. Yo he terminado convenciéndome, quizás equivocadamente, que la psicología presenta un gran número de sesgos, distorsiones, vicios y carencias que no detecto en los saberes ancestrales de los pueblos originarios de nuestro continente. Pienso que estos saberes ancestrales tienden a ser menos reduccionistas, más complejos y penetrantes, más humildes y cautos en sus apreciaciones, menos propensos a generalizaciones abusivas, más respetuosos ante el sujeto al que no pretenden objetivar, más atentos a la comunidad a la que no trituran y pulverizan en sus átomos individuales, más cuidadosos ante el ser humano al que no desgarran brutalmente en cuerpo y alma. Por todo esto, los saberes ancestrales de Abya Yala constituyen una alternativa para quienes, como yo, nos asumimos como psicólogos críticos y nos sentimos profundamente insatisfechos con la psicología dominante.

Cuando los psicólogos y las psicólogas hablamos de psicología, solemos referirnos a una especialidad científica, académica y profesional centrada o fundada en cierto conocimiento de un objeto que se representa de formas tan diversas como el psiquismo, la psique, la conciencia, el inconsciente, la conducta o el comportamiento, la mente o los procesos mentales o cognitivos. Las diversas representaciones del objeto corresponden a psicologías diferentes e irreconciliables entre sí, pero todas ellas coinciden por tener un objeto de conocimiento, por situarlo en el individuo humano y por distinguirlo de forma dualista con respecto a lo demás, en particular el cuerpo y el mundo. Estos denominadores comunes de las distintas corrientes psicológicas nos remiten a las orientaciones ideológicas objetivista, individualista y dualista que dominan en el campo psicológico (Pavón-Cuéllar, 2023).

Es verdad que hay corrientes psicológicas en las que se intenta de un modo u otro no objetivar al sujeto, no pulverizar lo colectivo y no dividir la unidad material. Es el caso, respectivamente, de las corrientes freudiana, colectiva y marxista, por dar sólo tres ejemplos (ver Pavón-Cuéllar, 2017). Sin embargo, como bien sabemos, se trata de corrientes relativamente marginales, nunca centrales ni hegemónicas en el campo psicológico, lo cual, por sí mismo, ya es bastante significativo.

Es por su propia definición epistemológica, por su propia constitución histórica y cultural, que la psicología tiende a orientarse ideológicamente hacia el dualismo, el individualismo y el objetivismo. Estas orientaciones ideológicas tienen una larga historia en la civilización europea occidental, una historia que se ha elucidado parcialmente en la tradición crítica y específicamente marxista. Gracias a Marx, a Engels y a varios de sus seguidores, sabemos que el dualismo de la psicología proviene de la división clasista entre el trabajo manual y el intelectual, así como el individualismo tiene un triple origen grecorromano, judeocristiano y burgués liberal, mientras que el objetivismo resulta indisociable de una sociedad capitalista en la que todos los sujetos se reducen a objetos de la ciencia, de la técnica, de las instituciones, de las mercancías, del

dinero fetichizado y en última instancia del capital (Engels, 1876; Marx, 1858, 1863, 1867; Marx y Engels, 1846).

El objetivismo, el individualismo y el dualismo son orientaciones ideológicas definitorias y constitutivas no sólo de la psicología, sino de la civilización occidental moderna regentada primero por Europa y luego por sus tentáculos, especialmente el estadounidense. Esta civilización vehicula un modelo psicológico del ser humano que nos parece hoy natural y universal no porque lo sea de verdad, sino porque ha sido históricamente impuesto al mundo entero a través de la colonización, la evangelización, la globalización y las diversas formas de invasión cultural. Es tan sólo en condiciones de colonialidad que podemos llegar a imaginar que la psicología es culturalmente neutra, que se encuentra en todas las culturas, que en todas ellas el ser humano se representa y se ha representado siempre de modo psicológico dualista, individualista y objetivista.

Permítanme insistir en que el dualismo, el individualismo y el objetivismo de la psicología dominante son propios de la modernidad occidental europea. Si también se encuentran en otras culturas, es generalmente porque esas culturas fueron colonizadas por Europa y luego asimiladas colonialmente por el capitalismo globalizado. Por lo mismo, en la medida en que otras culturas han resistido a la colonización, también han conseguido preservar otras concepciones de la subjetividad, concepciones complejas no psicológicas, no dualistas ni individualistas ni objetivistas, como la del *ajayu* aimara que no se distingue dualistamente del cuerpo, o el *ñe'é* guaraní que no puede ni objetivarse ni recluirse en una esfera interior individual.

Teyolia

Podríamos hablar también del *nuna* quechua, del *am* y el *püllü* de los mapuches y de muchas otras entidades anímicas indígenas que trascienden cualquier perspectiva psicológica. Sin embargo, para no aventurarme en territorios que no conozco lo suficiente, prefiero desplazarme hacia el norte, hacia las culturas mesoamericanas con

las que estoy más familiarizado, y concentrarme en el fabuloso concepto nahua de *teyolía*, que significa algo así como corazón del pueblo, siendo el fondo popular, comunitario colectivo del corazón humano, del *yóllotl* o *yolo*, como sede suprema de una inteligencia y una sensibilidad entendidas conjuntamente como sentipensar (ver López-Austin, 2015; Pavón-Cuéllar, 2021). Este concepto de *teyolía* demuestra de modo elocuente por qué las concepciones indígenas de la subjetividad resultan absolutamente irreducibles a nuestra psicología occidental europea con sus orientaciones dualista, objetivista e individualista.

Mientras que nuestro conocimiento psicológico distingue dualistamente al psiquismo del cuerpo, lo objetiva y lo encierra en una esfera individual, los nahuas concibieron el *teyolía* como algo esencialmente comunitario y no sólo individual, subjetivo y no sólo objetivo, corporal y no sólo anímico. El *teyolía*, semejante a la *extimidad lacaniana* o al *intimum cordis* agustiniano, es al mismo tiempo lo más íntimo en el corazón humano y lo más radicalmente exterior a un sujeto, siendo su mundo externo y el interno, que no se distinguen uno del otro.

Podemos representarnos el *teyolía* como un gran árbol que es el alma de todo lo que existe. El enorme tronco de lo existente se divide en los grandes troncos anímicos minerales, vegetales y animales. El tronco animal se divide en las grandes ramas anímicas de los géneros y las especies, entre ellas la humana, que se va dividiendo y subdividiendo en las almas de los pueblos, de las comunidades, de los barrios y de las familias, hasta llegar a la ramita individual que habita en el corazón de cada ser humano. Lo interesante es que esta rama tan íntima, tan singular, es también el árbol anímico de todo lo que existe. Si yo daño a mi vecino, a un animal o a un árbol, estoy causando un perjuicio a mi alma que es también de todo lo demás, pues tan sólo hay un árbol que se divide en todos los seres.

Es claro que el saber ancestral nahua del *teyolía* difiere de la psicología con sus orientaciones ideológicas objetivista, dualista e individualista. En primer lugar, el *teyolía* desafía cualquier individualismo porque no está encerrado en el individuo, sino que es

el meollo más íntimo por el que un individuo se trasciende a sí mismo y se reconoce como parte del mundo en el que habita. Este mundo es también una manifestación del mismo teyolía del individuo, una manifestación material, pues lo material no se distingue aquí dualistamente de lo espiritual, con lo cual se confirma también que el teyolía no cae en el dualismo. Por último, al manifestarse en todo lo que existe, el teyolía resiste a cualquier objetivismo, no pudiendo objetivarse, pues él mismo seguiría existiendo subjetivamente en el sujeto que pretendiera objetivarlo.

El *teyolía* y el *yóllotl* del que forma parte, así como las otras entidades anímicas nahuas que son el tonalli y el ihíyotl, resultaban irreconciliables no sólo con la psicología, sino con el conjunto de la civilización europea occidental. Es quizás por esto que se les reemplazó, en el arduo trabajo colonial de evangelización, por la idea inofensiva de ánima, perfectamente objetivable, individualizable y separable del cuerpo, con la que se preparó el terreno para el actual objeto de la psicología. El proceso ideológico por el que esta alma europea suplantó a las almas indígenas puede constatarse en la recolección de los huehuehtlahtolli, los consejos de los ancianos, que realizó hacia 1535 el clérigo español Fray Andrés de Olmos, quien se permitió intervenir en los últimos huehuehtlahtolli, cristianizándolos, europeizándolos, colonizándolos, psicologizándolos.

Olmos (1535) reconoce la distinción entre nuestras almas individuales en plural, "*in tanimas*", y nuestra única alma comunitaria o colectiva en singular, "*in toyolia*" o "teyolía" (pp. 490-491), pero esta "alma de la gente", nos dice, debe ser "enderezada" (pp. 472-473), quizás porque se presenta como perdida por el demonio y como asociada "con la conducta licenciosa, con la embriaguez, con el hurto, quizás con la aflicción" (pp. 466-467), mientras que el ánima es "cosa preciosa" (pp. 472-473) y es ahí donde "habita" Jesucristo (pp. 482-483). La estrategia es clara: debe poner el ánima incorpórea, individualizada y objetivada para Dios ahí donde antes había el corazón del pueblo, el teyolía comunitario, inobjetivable y tan material como espiritual.

Psicologización como colonización

Sobra decir que la conversión del teyolía en ánima, en esa ánima que dará lugar al objeto de la psicología, es un proceso político y no sólo cultural. Un psiquismo individualizado, incorpóreo y objetivable se domina con mayor facilidad que uno comunitario, corpóreo e inobjetivable. Se trata evidentemente de hacer lo que sigue haciendo la psicología: desgarrar las comunidades, encerrar a los sujetos en su individualidad, convertirlos en objetos del saber y así también del poder y transmutar al alma en dispositivo para encerrar, dominar y disciplinar al cuerpo, como lo han mostrado Michel Foucault (1975) y sus seguidores. Todo esto sólo ha sido posible por una transformación del sujeto en *homo psychologicus*: una psicologización de la subjetividad que ha sido un proceso indisoluble de la cristianización, la europeización, la colonización de Abya Yala y del resto del mundo.

Nuestra subjetividad colonial es también una subjetividad psicológica. Si un psicólogo desea comprometerse de verdad con proyectos decoloniales y anticoloniales, tendrá que estar dispuesto a hacerlo a costa de la misma psicología. Deberá esforzarse en dejar de psicologizar nuestra subjetividad. Tendrá que intentar igualmente revertir al menos una parte del proceso de psicologización por el que somos personas receptivas a lo psicológico, es decir, personas para las que tiene sentido la psicología.

Desde luego que no podemos revertir por completo nuestra psicologización por lo mismo que no podemos revertir completamente la colonización de la que forma parte. Somos seres ya colonizados, ya psicológicos, y no podríamos dejar de ser esto que somos sin deshacernos de una gran parte de nosotros mismos. No se trata de autodestruirnos, sino quizás tan sólo de preservar aquello de nosotros que resulta irreductible a lo psicológico, aquello que no se ha dejado colonizar, aquello que proviene de orígenes culturales diferentes del europeo, aquello para lo que la psicología dominante no tiene sentido alguno.

Sobra decir que los conocimientos psicológicos están desprovistos de sentido para configuraciones culturales diferentes de aquella que los determina. Por lo mismo, la psicología no suele tener mucho sentido para sujetos de los pueblos originarios que han resistido exitosamente a la psicologización y por ende también a la colonización de su esfera subjetiva. El ñe'é de un guaraní, el *ajayu* de un aimara y el *yolo* de los nahuas, al igual que los núcleos anímicos indígenas de otros pueblos originarios de Abya Yala, resultan completamente refractarios a las teorías y prácticas psicológicas. La psicología tendría primero que psicologizar esas almas, colonizando así las subjetividades correspondientes, para poder aplicarse a ellas.

Es verdad que la mayor parte de los pueblos originarios de Abya Yala ya fueron más o menos colonizados, europeizados, evangelizados y así también psicologizados. Es por esto que también pueden ser, en mayor o menor medida, receptivos a la psicología. Pueden requerir y recibir servicios psicológicos porque tienen ellos mismos una constitución acorde con la psicología. Sin embargo,

por más importante que sea, esta constitución moderna europea no abarca toda la esfera subjetiva indígena. La misma constitución tampoco engloba toda la subjetividad mestiza, la cual, en tanto que mestiza, tiene siempre también algo de indígena.

El mestizaje al que me refiero no es el racial o biológico, sino el simbólico y cultural que suele configurar la esfera subjetiva de todos los habitantes de Abya Yala. Independientemente del color de nuestra piel, nuestro mestizaje tiene un ingrediente indígena que resulta intrínsecamente refractario a la psicología. El conocimiento psicológico no puede conocer más que su objeto, pero no aquello que no podrá ser nunca su objeto, no el *teyolía* que nos habita, no el ñe'é o el *ajayu* que hay dentro de nosotros, no todo lo demás que somos por no ser tan sólo de Europa, sino de Abya Yala.

Descolonización

Somos de otro lugar. Estamos en ese otro lugar al mismo tiempo que estamos aquí en este lugar. Estamos entre los dos lugares.

Estamos *in between* como dice Homi Bhabha (2013) en la India. Nos encontramos en ese lugar intermedio al que los nahuas dan el nombre de "*Nepantla*" y que la chicana Gloria Anzaldúa (1993) usó para pensar en lo fronterizo. Habitamos en las fronteras: en las *borderlands* a las que se refiere la misma Anzaldúa (1987). Residimos en los bordes entre dos lugares que hay que saber nombrar, entre Europa y Abya Yala, pero no en América, si entendemos lo americano como la síntesis de los dos lugares entre los que estamos.

Nuestro mestizaje no es ninguna síntesis armónica de lo indígena con lo europeo. No hay aquí ninguna raza cósmica. Nuestro mestizaje no es el sueño de José Vasconcelos (1925) para Latinoamérica. Es más bien la realidad a la que se refiere Guillermo Bonfil Batalla (1987) en México.

Nuestro mestizaje es una tensión permanente y una contradicción insoluble entre lo indígena y lo europeo. Así, entre el ánimo español y el *teyolía* nahua, el mestizaje mexicano es lo

que ya podemos apreciar en la trama textual de los *huehuetlahtolli* de Fray Andrés de Olmos. Es una diferenciación entre dos almas en dos universos diferentes. Es la diferencia y su experiencia. Es la experiencia de la frontera entre dos lugares que nos desgarran. Es el desgarramiento, una herida, un campo de batalla en el que se enfrentan la psicologización colonial y lo que resiste contra ella.

El mestizaje es también una continuación interna de las guerras externas de conquista y colonización, de independencia y descolonización, de injerencia y recolonización. Estas guerras coloniales, neocoloniales e imperialistas continúan por otros medios en lo mestizo. El mestizaje puede ser, por ejemplo, una lucha entre lo psicológico y lo no-psicológico, entre el objeto de la psicología europea-estadounidense y el *teyolia* nahua o el ñe'é guaraní o el *ajayu* aimara.

Luchar por las entidades anímicas de Abya Yala, por salvaguardarlas y preservarlas de la psicologización, podría ser una forma radical emancipatoria de vivir nuestro mestizaje. Podría ser un propósito central no sólo de las propuestas decoloniales y anticoloniales en psicología, sino de movimientos sociales y políticos en los que haya conciencia de la toxicidad y peligrosidad del modelo europeo-psicológico de ser humano, un modelo tan disolvente para las comunidades como devastador para el planeta. Quizás la mejor manera de salvar al mundo y a la humanidad sea volverse hacia otras formas de ser humano, otras formas que establecen relaciones más respetuosas y armoniosas con la naturaleza, otras formas como las indígenas de Abya Yala, como aquella nahua que se vislumbra en el gran árbol del teyolia en el que reconocemos el alma compartida que nos une a todos los seres existentes.

Referencias

- Anzaldúa, G. (1987). *Borderlands / La Frontera. La Nueva Mestiza*. Madrid: Capitán Swing, 2016.
- Anzaldúa, G. (1993) Chicana Artists: Exploring Nepantla, el lugar de la frontera. *NACLA Report on the Americas*, 27(1), 37-45
- Bhabha, H. (2013). In between cultures. *New Perspectives Quarterly*, 30(4), 107-109.
- Bonfil Batalla, G. (1987). *México profundo. Una civilización negada*. Ciudad de México: Random House Mondadori, 2005.
- Campohermoso Rodríguez, O. F.; Soliz, R. (2015). Lógica aimara trivalente y cosmovisión andina. *Cuadernos Hospital de Clínicas* 56(2), 89-97.
- Cadogan, L., Rapyta, A. (1953). Textos míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá. *Revista de Antropología* 1(1), 35-42.
- Engels, F. (1876). El papel del trabajo en el proceso de transformación del mono en hombre. En *Obras filosóficas* (pp. 412-422). Ciudad de México: FCE, 1986.
- Foucault, M. (1975). *Surveiller et punir*. París: Gallimard.
- Galeano, E. (2008). Collar de historias. *La Jornada*, sábado 12 de julio de 2008.
- López Austin, A. (2015). *Las razones del mito. La cosmovisión mesoamericana*. Ciudad de México: Era.
- Marx, K. (1858). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858*. Ciudad de México: Siglo XXI, 2009.
- Marx, K. (1863). *Capital y tecnología. Manuscritos inéditos (1861-1863)*. Ciudad de México: Terra Nova, 1980.
- Marx, K. (1867). *El Capital I*. Ciudad de México: FCE, 2008.
- Marx, K. y F. Engels (1846). *La ideología alemana*. Barcelona y Montevideo: Grijalbo y Pueblos Unidos, 1974.
- Olmos, F. A. (1535). *Huehuetlahtolli. Testimonios de la antigua palabra*. Ciudad de México: FCE, 2017.

- Onofre Mamani, L. D. (2013). Medicina tradicional aimara-Perú. *Comuni@cción: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo* 4(1), 46-56.
- Pavón-Cuéllar, D. (2017). *Marxism and Psychoanalysis: In or Against Psychology*. Londres: Routledge
- Pavón-Cuéllar, D. (2021). *Más allá de la psicología indígena. Concepciones mesoamericanas de la subjetividad*. Ciudad de México: Porrúa.
- Pavón-Cuéllar, D. (2023). El sujeto de la psicología: reclusión, contracción, inmovilización, objetivación, inculpación, privatización y despolitización. *Nueva Hegemonía* 17, 111-129.
- Vasconcelos, J. (1925). *La raza cósmica*. Ciudad de México: Porrúa, 2001.